

Hokimiyat bo'linishi tizimida sud hokimiyati tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari.

Toshkent viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi
Djalilov Nig'matulla Karimovich

Annotatsiya: mazkur maqolada sud hokimiyati tushunchasi va uning hokimiyatlar bo'linishidagi tutgan o'rni va bu borada tadqiqotchi olimlarning turli xil yondashuvlari shuningdek, hokimiyatlar bo'linishida sud hokimiyatining o'ziga jihatlarini atroflicha muhokama qilingan.

Аннотация: в данной статье подробно рассматриваются понятие судебной власти и ее роль в разделении властей, различные подходы ученых-исследователей на этот счет, а также аспекты самой судебной власти в разделении властей.

Abstract: in this article, the concept of judicial power and its role in the separation of powers, various approaches of research scientists in this regard, as well as aspects of the judicial power itself in the separation of powers are discussed in detail.

Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qaror topishining asosiy, birinchi darajali shartlaridan biri – inson huquqlarini jamiyat va davlatda oliy ne'mat sifatida e'tirof qilish, ular hamma uchun majburiy bo'lishini ta'minlashdir. Shubhasiz, bu holat huquqiy davlatning eng asosiy belgisi bo'lgan qonun ustuvorligini ta'minlangan holdagina mavjud bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, inson huquqlari hamma uchun majburiy bo'lishini ta'minlashda hokimiyatlar bo'linishi muhim ahamiyatga ega, chunki huquqiy davlatchilikning asosiy inson huquqlarining institutsional kafolatlarini yaratadigan hokimiyatlar bo'linishidir.

Hokimiyatlar bo'linishi prinsipi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-moddasida o'z ifodasini topgan, mazkur normaga binoan, "O'zbekiston Respublikasi davlat

hokimiyatining tizimi – hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi". Hokimiyatlar bo'linishi prinsipining amalda mavjud bo'lishi tufayli davlat hokimiyatining tizimida davlat hokimiyatining tarmoqlari va nazorat qilishga imkon beradigan va hokimiyatning bir shaxs yoki organing qo'lida to'planishiga imkon bermaydigan davlat hokimiyatining tarmoqlari o'rtasida o'zaro munosabatlar tartibi o'rnatiladi. Hokimiyatning har bir tarmog'i (qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud) mustaqil va o'z vakolatlarini amalga oshirishda erkin hisoblanadi, hokimiyatning hech qaysi tarmog'i hokimiyatning boshqa tarmog'i vazifalarini o'z zimmasiga yuklatishga haqli emas. Uchala davlat organlari ham o'z vakolat doirasida faoliyatini amalga oshiradi. Shu bilan birga, hokimiyatning barcha tarmoqlari bir-biriga bog'liq hamda ular birgalikda harakat qiladilar va yaxlit davlat tizimini vujudga keltiradilar.

Tadqiqotchi A.Egamberdiev: "Ma'lumki, inson erkinligi va shaxsiy daxlsizligiga bo'lgan munosabat, uning huquqiy himoyalanganlik darajasi – sud hokimiyati huquqlar va erkinliklarni davlat tomonidan himoya qilish funksiyasini bajaradigan haqiqiy huquqiy davlatning real ko'rsatkichi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida sud-huquq sohasida tub islohotlar amalga oshirilib, ular sud hokimiyatining davlatdagi o'rni va rolining o'zgarishiga olib keldi. SHuningdek, ushbu islohotlar jamiyat uchun eng jiddiy xavflardan biri bo'lgan jinoyatchilikka qarshi kurashga qaratilgan hamda shaxslarga nisbatan majburlov choralari qo'llanishiga yo'l qo'yadigan jinoyat-protsessual qonunchiligida aks etmasligi mumkin emas edi" degan fikrni bildiradi. Bu fikr to'g'ri. Lekin sud-huquq tizimi faqat jinoyatchilik bilan bog'lik desak, masalaga tor va bir tomonlama yondashgan bo'lamiz.

Hokimiyatlar tarmog'ining bo'linishi prinsipi davlat hokimiyatini tashkil etish va amalga oshirishda davlat hokimiyatining organlari bir-birini tiyib turishi va muvozanatni saqlash mexanizmining o'rnatilishini nazarda tutadi, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati organlarining mustaqil harakat qilishini va mustahkam aloqada ishlashini ta'minlaydi. Shu bois, davlatda avtoritar va totalitar intilishlarning rivojlanishiga to'siq

bo'ladigan, jamiyatda shaxs erkinligini, inson va fuqaroning huquq va erkinliklarini ta'minlaydigan qo'shimcha huquqiy mexanizmlar vujudga keladi.

Professor G.To'laganovanning fikricha: "Sud-huquq tizimida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar pirovard natijada inson manfaatlari, huquq va erkinliklarini ta'minlash, jamiyatda qonuniylik hamda qonun ustuvorligini kafolatlash va bu borada sud hokimiyatining nufuzini yanada yuksaltirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, qabul qilingan qonun hujjatlarida fuqarolar huquq hamda qonuniy manfaatlari rioya etilishini ta'minlash, sud, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan ilg'or ilmiy-texnika vositalari hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, ishni tashkil etishning zamonaviy shakl va usullarini joriy etish hamda sud qarorlari ijrosiga oid qonun hujjatlarini takomillashtirish vazifalari belgilangan bo'lib, bu borada salmoqli natijalar qo'lga kiritildi". Bizningcha, ushbu fikr sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlashda to'liq va kompleks xususiyatga ega.

Qayd etish joiz, O'zbekiston Respublikasi inson huquqlari bo'yicha 70 ta asosiy hujjatga qo'shildi, BMT tomonidan ushbu sohada qabul qilingan 10 ta asosiy xalqaro shartnoma ishtirokchisiga aylandi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sud-huquq islohoti fuqarolarning huquq, erkinlik va qonuniy manfaatlari himoya qilishda huquq va sud hokimiyatining birligini ko'zda tutadi. Jumladan, 2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida ham qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga yo'naltirilgan sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xo'jalik qonunchiligini, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samarasini oshirish, sud jarayonida tortishuv tamoyilini to'laqonli joriy etish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash nazarda tutilgan.

Sud-huquq tarmog'ining o'zaro aloqasi mustaqil sudyalarning faqat qonunga bo'ysunishini sud hokimiyati mustaqilligining asosiy sharti sifatida nazarda tutgan

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 106- va 112-moddalarida o'z ifodasini topgan. Bu holat, o'z navbatida, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish bo'yicha odil sudlovning xolisligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Sudlarda konstitutsiyaviy nazorat qilish vazifasi paydo bo'lishi – alohida ahamiyatga ega. Ta'kidlash kerak, sudning huquqni qo'llaydigan subyekt sifatida asosiy vazifasi (va sud hokimiyati tarmog'ining mavjudligi belgisi) odil sudlovni amalga oshirish orqali Konstitutsiya va qonunning ustunligini ta'minlashdan iborat. Har qanday jamiyat yoki davlat mustaqil va odil sud yo'qligida huquqiy bo'la olmaydi. Konstitutsiyaviy nazorat qilish vazifasining real amalga oshirilishi natijasida davlat sud hokimiyati tarmog'ining hokimiyatning boshqa tarmoqlariga ta'sir etish, ular tomonidan qabul qilingan qarorlarni bekor qilish imkoniga ega bo'ladi.

Konstitutsiyaviy nazorat qilish vazifasini Konstitutsiyaviy sud amalga oshiradi[1]. Mazkur sud qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat tarmoqlarining hujjatlari Konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko'rganida va xulosalar berganida faqat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining normalariga rioya qilganligi uchun umumiy yurisdiksiya sudlaridan farq qiladi.

Sud hokimiyati tushunchasi quyidagi ikkita qismdan iborat:

birinchidan, mazkur hokimiyat maxsus ta'sis qilingan organlar – sudlar tomonidan amalga oshiriladi;

ikkinchidan, ushbu organlar faqat ularga xos bo'lgan vakolatlar va ta'sir choralari qo'llash imkoniyatlarga ega (belgilangan protsessual shakllarga qat'iy rioya qilgan holda hamda protsessual va moddiy qonun normalarining talablariga muvofiq ular vakolatiga kiritilgan ishlarni hal qilish bo'yicha tegishli vakolatlar).

Mazkur belgilar o'zaro aloqador va bevosita bog'liqdir, ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Respublikamiz qonunchiligida sud hokimiyati tarmog'ni amalga oshirishining quyidagi shakllari mustahkamlangan:

1. Qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat tarmoqlarining hujjatlari Konstitutsiyaga qanchalik mosligiga doir ishlarni ko'rish;
2. Sudga qadar ish yuritish ustidan nazorat qilish (qamoqqa olish yoki uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash haqidagi yoxud qamoqda saqlash yoki uy qamog'i muddatini uzaytirish to'g'risidagi, ayblanuvchini lavozimidan chetlashtirish haqidagi, shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish to'g'risidagi yoxud ayblanuvchining tibbiy muassasada bo'lishi muddatini uzaytirish haqidagi, murdani eksqumatsiya qilish to'g'risidagi, pochta-telegraf jo'natmalarini xatlash haqidagi, amnistiya aktiga asosan jinoyat ishini qo'zg'atishni rad qilish to'g'risidagi yoki jinoyat ishini tugatish haqidagi iltimosnomalar va boshqalar);
3. Sud hujjatlarining (hal qiluv qarori, hukm, ajrim, qarorlarning) ijro etilishini ta'minlashga, shuningdek, hakamluk sudlarining hal qiluv qarorlari bo'yicha ijro varaqalari berishga doir ishlarni ko'rish;
4. Qonun hujjatlarini qo'llash masalalari bo'yicha tushuntirishlar berish;
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga qonunchilik tashabbusi huquqini amalga oshirib, qonun loyihalarini kiritish;
6. Sudlar faoliyatini tashkiliy jihatidan ta'minlashda, sudyalarni tanlash va lavozimlarga tavsiya etishda ishtirok etish;
7. Odil sudlovni amalga oshirish[2].

Oxirgi besh yil davomida sud hokimiyatini amalga oshirishda bevosita ta'sir etadigan sud tizimida, sudyalar korpusini shakllantirish tartibi, ularning ijtimoiy moddiy ta'minoti va faoliyatining kafolatlarida qator tub islohotlar amalga oshirildi. Xususan, sudlar faoliyatida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlar fuqarolar va tadbirkorlik sub'ektlariga o'z huquqlari va manfaatlarini himoya qilish uchun sudga murojaat qilishni erkinlashtirish, umuman odil sudlovga erishishni oshirish hamda sudlar faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash imkonini berdi.

Prezidentimizning 2017 yil 30 avgustdagi PQ–3250-son qarori bilan tasdiqlangan 2017-2020 yillarda “Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish” dasturining ijrosi natijasida sudlarga masofadan turib murojaat qilish, sud majlislarida videokonferensiya aloqa tizimidan foydalanib ishtirok etish, sudyalarning o‘rtasida ishlarni avtomatik tarzda taqsimlash, sud qarorlarini internet tarmog‘ida e‘lon qilish, ijro hujjatlarini elektron shaklda majburiy ijroga yuborish tizimlari joriy etilganligi amaliyotda o‘zining yaxshi samarasini berib kelmoqda.

Hozirda fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlar faoliyatiga “E-SUD” milliy elektron sudlov axborot tizimi joriy etildi va ayni chog‘da undan samarali foydalanib kelinmoqda. Tumanlararo sudlariga bugungi kunga qadar arizalar elektron shaklda kelib tushmoqda. Milliy elektron sudlov axborot tizimi joriy etilishi natijasida sudlarda ish yuritish samaradorligi sezilarli darajada oshgani, fuqarolar, tadbirkorlik sub‘ektlari va boshqa murojaat qiluvchilarga sudga bevosita tashrif buyurmasdan, ya‘ni uyidan yoki ish joyidan da‘vo arizalari, arizalar, iltimosnomalar hamda ularga ilova qilinadigan hujjatlarni sudlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri internet tarmog‘i orqali elektron shaklda jo‘natish, sud jarayonlarining borishi haqida xabardor bo‘lib turish va hatto, chiqarilgan sud hujjatlarini elektron shaklda qabul qilish imkoniyati yaratilgani, sudlarda ishni ko‘rish muddatlari qisqargani, ortiqcha qog‘oz sarfiga chek qo‘yilib, sud hujjatlarini tuzish hamda rasmiylashtirish, sud statistikasiga oid turli hisobotlarni tayyorlash jarayonlari avtomatlashtirilgani alohida e‘tirof etish mumkin[3].

Shuningdek, jinoyat, fuqarolik, ma‘muriy va iqtisodiy nizolarni ko‘ruvchi uch pag‘onali sudlar tizimi shakllantirilib, ushbu sudlarning sud ishlarini yuritish sohasida sud hokimiyatining oliy organi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi belgilandi; O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyatining mustaqilligi konstitutsiyaviy prinsipiga rioya etilishini ta‘minlashga ko‘maklashish uchun O‘zbekiston Respublikasi Sudyalarning oliy kengashi tuzildi sudyalarning faoliyatini kafolatlash va ularning qonuniy hamda adolatli faoliyatini rag‘batlantirish uchun ularni birinchi marta besh yillik muddatga, navbatdagi o‘n yillik muddatga va sudyalik lavozimida bo‘lishning muddatsiz davriga belgilangan tartibda tayinlanishi yoki saylanishi belgilandi va boshqalar.

Prezidentimiz SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida 2021 yilda sud-huquq tizimida amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlar va sa'y-harakatlar yanada qat'iy mazmun-mohiyat bilan izchil davom ettirilishini bildirib, joriy yildan «bir sud – bir instansiya» tamoyili joriy etilishi alohida ta'kidlandi.

2021 yildan boshlab fuqarolik, iqtisodiy va jinoyat ishlari bo'yicha viloyat darajasidagi 3 ta sudlar bitta sud sifatida birlashtiriladi. Mazkur yangilik aholi va tadbirkorlarga katta qulayliklarni yaratadi.

Sud muhokamasiga qadar sudda ishlarni dastlabki eshitish amaliyoti yangi tartib sifatida joriy etiladi. Bunda ishni to'xtatish yoki tugatishga asos etarli bo'lsa, sud ishni avvalgiday tergov yoki prokurorga qaytarmasdan, o'zining yakuniy qarorini qabul qiladi.

Bunda, tumanlararo, tuman (shahar) sudlarining qarorlarini viloyat va unga tenglashtirilgan sudlar tomonidan, viloyat va unga tenglashtirilgan sudlarning birinchi instansiya sudi sifatida chiqargan qarorlarini esa Oliy sudning sudlov hay'atlari tomonidan apellyasiya tartibida, apellyasiya tartibida ko'rib chiqilgan sud qarorlarini Oliy sudning sudlov hay'atlari tomonidan kassatsiya tartibida, Oliy sud sudlov hay'atlari tomonidan kassatsiya tartibida ko'rib chiqilgan ishlar bo'yicha chiqarilgan sud qarorlarini Oliy sud raisi, Bosh prokuror va ular o'rinbosarlari protestiga ko'ra kassatsiya tartibida takroran ko'rib chiqish belgilanmoqda.

Shuningdek, Jinoyat-protsessual kodeksida birinchi instansiya sudining hukmi va ajrimi ustidan apellyasiya tartibida shikoyat berish muddati 10 kundan 20 kunga, fuqarolik, ma'muriy va iqtisodiy ishlar bo'yicha apellyasiya shikoyatlarini berish muddatlari 20 kundan 1 oyga qadar uzaytirilmoqda. Sudlarga kassatsiya tartibida shikoyat berishning 6 oy bo'lgan muddati 1 yil etib belgilanmoqda.

Sud-huquq tizimida - jazoni engilrog'i bilan almashtirish va shartli ozod qilish to'g'risida taqdimnoma kiritish vakolati jazoni ijro etish muassasalaridan yangi tashkil etiladigan insonparvarlik komissiyalariga o'tkaziladi. Mazkur komissiyalar o'z nomi bilan insonparvarlik tamoyiliga asoslanib ishlaydi va xalqning ishonchini oqlaydi.

Muhim yangiliklardan yana biri shuki – investorlar huquqlarini munosib himoya qilish maqsadida Oliy sudga investitsiyaviy nizolar va raqobatga oid ishlarni ko‘rish bo‘yicha maxsus sudlov tarkibi tashkil etiladi. Endilikda investorlar, o‘z xohishiga ko‘ra, nizoni hal qilish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri Oliy sudga murojaat qilishi mumkin[4].

Yuqoridagilardan shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichida o‘z tanlagan yo‘lidan olg‘a siljimoqda. Huquqiy-demokratik davlat va fuqarolik jamiyati shakllanishida sud islohotlari alohida o‘rin tutadi. U davlatimizdagi uchta hokimiyat tarmog‘ining asosiylaridan biri sifatida, fuqarolarimizning huquqlari, erkinliklari daxlsizligi, qonun oldida barchaning barobarligi, mamlakat manfaati va el farovonligi yo‘lida qabul qilinayotgan qonunlar va ular ijrosining Konstitutsiyaga muvofiqligini ta‘minlash – bir so‘z bilan aytganda jamiyatda qonun va adolat tamoyillarini barqaror tutish kafolatidir. Fikrimizcha, sud hokimiyatini isloh etish bo‘yicha amalga oshirilayotgan tub islohotlar, fuqarolarimizning odil sudlovga erishish darajasini yuksaltirib, sudlarda adolatli va qonuniy sud qarorlarini qabul qilish uchun taraflarning tengligi va tortishuvchanligini amalda ta‘minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 27 apreldagi Konstitutsiyaviy Qonuni O‘RQ-687-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 avgustdagi “Sudlar faoliyatiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada kengroq joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3250-son Qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2000 yil 14 dekabrda “O‘zbekiston Respublikasining “Sudlar to‘g‘risida”gi qonuniga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi 162—II-son Qonuni.